

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ УХУДШАЮЩЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Нурматов Дильшадбек Набижанович¹

¹ к.э.н. доцент кафедры Экономика

Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5814942>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 декабрь 2021 г.
Утверждено: 25 декабрь 2021 г.
Опубликовано: 30 декабрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

трудовые ресурсы,
производительность
труда, факторы,
влияющие на
производительность
труда, экологическая
ситуация, социально-
экологический фактор.

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты исследования влияния социально-экологических факторов на эффективное использование трудовых ресурсов. В частности, определены факторы, влияющие на эффективное использование трудовых ресурсов. Одним из них является социально-экологический фактор, который на уровне предприятий делится на внешний и внутренний.

А также в статье даны пути эффективного использования трудовых ресурсов на промышленных предприятиях в условиях усложняющейся экологической ситуации.

Укрепление суверенитета Республики Узбекистан, обеспечение стабильности в развитии экономики обуславливают необходимость выработки научно-обоснованных мер по развитию и повышению эффективного использования трудовых ресурсов в регионах.

Мощь трудового потенциала региона определяется не только численностью лиц трудоспособного возраста, уровнем их занятости, образованием и квалификацией, но и состоянием их здоровья. В связи с этим улучшение здоровья населения непосредственно связано с использованием рабочего и свободного времени, его временная потеря (время

нетрудоспособности) или на длительный срок (инвалидности) оказывает большое влияние на стабильность функционирования предприятий.

Воспроизводство, охрана, улучшение здоровья трудоспособного населения и их эффективное использование являются важнейшим резервом повышения эффективности производства.

Хорошее здоровье было важнейшей потребностью человека во все времена. Однако объективные изменения, происходящие в характере труда и жизнедеятельности работника в условиях рынка, неизмеримо повышают уровень социальных потребностей в

охране и поддержании здоровья, в профилактических мероприятиях. Растет и субъективная оценка работником «ценности» собственного здоровья в общей шкале потребностей. Состояние здоровья населения – это трудно восполнимый ресурс, который стал в последнее время лимитирующим фактором социально-экономического развития как отдельных территорий, так и всей страны в целом [1, с.51].

Однако в современных условиях развития одной из актуальных проблем является обострение социально-экологической ситуации. Рассматривая потенциальные угрозы безопасности, Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отмечал: «...ухудшение состояния природы не происходит сразу или моментально, этот процесс наблюдается в течение длительного времени, иными словами, экологическая ситуация накапливается постепенно. Экологическая проблема стала одной из острых глобальных социальных проблем современности...» [2, с.110].

Особенно эту проблему можно увидеть на предприятиях, где сложившиеся социально-экологические факторы отрицательно влияют на эффективное использование трудовых ресурсов. Это отражается, в основном, в увеличении временной нетрудоспособности работников (заболеваемости), вследствие этого – потерях рабочего времени и снижении производительности труда. Влияние этого фактора можно наблюдать и на совместных предприятиях, где, несмотря на более благоприятные условия труда, заболеваемость среди работников увеличивается.

К числу основных причин, определяющих актуальность исследования, относится осложнившаяся за последнее время экологическая и демографическая ситуация в Республике Узбекистан, которая характеризуется относительно высоким уровнем рождаемости и увеличением отдельных видов заболеваний из-за обострения социально-экологической ситуации в стране. Данное положение обуславливает разработку новых подходов к проблеме эффективного использования трудового потенциала страны. Это, прежде всего, касается вопросов эффективного использования трудовых ресурсов на совместных предприятиях республики, изменения качественного состава, структуры, квалификации и половозрастной структуры кадров.

Проблема эффективного использования трудовых ресурсов является очень сложной и многогранной. И это совершенно правомерно, ибо эффективность использования трудовых ресурсов имеет не только экономические, но и глубокие социальные последствия: обогащение содержательности труда и улучшение его условий, увеличение свободного времени и рациональное его использование и т.д.

Понятие «использование трудовых ресурсов» рассматривается по двум направлениям. Первое – по видам занятости, по полу, возрасту, уровню образования, здоровью и т.д. Второе направление характеризуется эффективностью применения труда. Основным критерием оценки эффективного использования трудовых

ресурсов на уровне предприятий является производительность труда, которая определяется объёмом выпуска продукции за единицу времени [3, с.87].

Наши исследования показывают, что на изменение эффективности труда, наряду с материально-техническими, организационно-экономическими и социально-психологическими факторами непосредственное влияние оказывают социально-экологические факторы.

К внешним факторам относятся экологическая ситуация в регионе и уровень медицинского обслуживания. Экологическая ситуация характеризуется выбросами в почву, в атмосферу и в воду.

Внутренние и внешние факторы оказывают непосредственное влияние на эффективность использования трудовых ресурсов. Однако в современных условиях развития влияние внешних факторов велико.

Ухудшение здоровья и возникновение временной нетрудоспособности работников на промышленных предприятиях, вследствие ухудшения социально-экологической ситуации приводит, по нашему мнению, к определенным экономическим последствиям, которые можно сгруппировать следующим образом:

- увеличение расходов социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности при увеличении заболеваемости вследствие ухудшения окружающей среды;

- увеличение расходов социального страхования на выплату пенсий при росте инвалидности;

- увеличение расходов здравоохранения при росте заболеваемости и инвалидности;

- увеличение расходов на подготовку кадров в результате роста текучести кадров, выбытия работающих по инвалидности и необходимости их преждевременной замены;

- недопроизводство национального дохода вследствие недовыработки продукции работниками, выбывающими из производства по временной нетрудоспособности, ухудшение качества продукции, увеличение текучести кадров.

В целом, условия труда на этих совместных предприятиях удовлетворительны. В частности, своевременно проводится медицинский осмотр рабочих, функционируют медпункты, для рабочих, работающих на вредном производстве, систематически выдаются продукты питания (молоко, кефир и т.д.) и т.д.

Результаты опроса показали, что заболеваемость среди работников совместных предприятий зависит не столько от производственных факторов, сколько от экологической ситуации. Наличие экологического дисбаланса оказывает непосредственное влияние на здоровье работников совместных предприятий.

По нашему мнению, наряду с увеличением расходов на улучшение условий труда на совместных предприятиях необходимо улучшать и социально-экологическую ситуацию в регионе. При этом необходимо, чтобы совместные предприятия активно участвовали в улучшении экологической ситуации в регионе.

Результаты исследования позволили обосновать следующие меры

по дальнейшему повышению эффективного использования кадрового потенциала за счет оздоровления работников и снижения временной нетрудоспособности на промышленных предприятиях:

- заболеваемость с временной утратой трудоспособности работников необходимо изучать по возрасту, полу, профессии, условиям труда и целому ряду других социально-экологических факторов, влияющих на формирование уровня заболеваемости рабочих, для чего необходимо вести регулярный мониторинг по этим показателям;

- ввести в практику профосмотры для работников. Особое внимание надо уделять возрастным группам рабочих 41—45 лет (мужчины и женщины) и служащих 46—50 лет (мужчины и женщины), так как у них регистрируются самые высокие уровни заболеваемости;

- работники с хроническими заболеваниями должны быть охвачены диспансерным наблюдением;

- повысить качество экспертизы временной нетрудоспособности и обоснованной выдачи больничных листов.

На основе выше приведенных выводов в целях эффективного использования кадрового потенциала на промышленных предприятиях, в условиях усложняющейся экологической ситуации необходимо:

- усилить работу по инспекционному и аналитическому контролю за загрязнением окружающей среды, использованием природных ресурсов и утилизацией отходов, что способствует снижению уровня загрязнения окружающей природной

среды до эколого-гигиенических и санитарных норм. В этих же целях с учетом последних достижений науки и международных стандартов разработать систему оснащения (переоснащения) источников загрязнения окружающей среды эффективными очистными сооружениями и установками;

- достичь сбалансированности процессов природопользования, позволяющей сохранить относительную устойчивость экосистемы, на основе определения экологически допустимых пределов использования природных ресурсов. Рациональное и комплексное использование природных ресурсов, в том числе водных, земельных, минерально-сырьевых и биологических;

- внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Приоритетной задачей в этом направлении является разработка и использование технологий по получению альтернативных видов энергии (солнечная энергия, энергия ветра и т.п.), внедрение в производство относительно экологически безвредных видов топлива, особенно на транспорте (замена бензина на газ, электрификация железных дорог и др.). Это требует реинвестиции промышленных предприятий региона и дополнительных инвестиций в новую экологически чистую и ресурсосберегающую технологию;

- совершенствование экономического стимулирования мероприятий по охране окружающей среды региона на основе широкого и эффективного использования экономических методов регулирования;

– создание единой системы экологического мониторинга, прогноза и информации в регионе;

– развитие и совершенствование системы экологического образования и производственной культуры в регионе, то есть повышения производственно-экологической культуры трудовых ресурсов и профессиональной подготовки специалистов;

– определение рейтинга предприятий и уровня экологической безопасности в регионе, установить обязательность внедрения международных стандартов (ИСО: 9001:2000, 14001:2004, 18001:1991), что будет способствовать улучшению качества продукции, улучшению экологии предприятий, промышленной безопасности и здоровья работников;

– для снижения временной нетрудоспособности на предприятиях

необходимо разрабатывать и внедрять комплекс мероприятий, связанных с улучшением условий труда, то есть организационно-методические, санитарно-технические, санитарно-гигиенические, общественно-индивидуальные и лечебно-профилактические мероприятия;

– улучшение деятельности функционирования медицинских служб предприятий. Для профилактики и выявления заболеваемости среди работников необходимо обеспечение современной медицинской техникой, оборудованием и лекарственными препаратами;

совершенствование системы социального страхования в целях улучшения социально-экологической ситуации в регионе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Узбекистан 2016: Доклад о человеческом развитии //авт. кол-в под руководством Саидовой Г.К-Т.: 2017.-С.51.
2. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угроза безопасности, условия и гарантии прогресса.-Т.: Узбекистон, 1997.- С.110-111.
3. Абдурахмонов К.Х. Экономика труда. Учебное пособие. - Т.: ТФ РЭУ, 2011г.